

5. Галкин, М. Пенсионное обеспечение военнослужащих США / М. Галкин // Зарубежное военное обозрение. – 2012. – № 11. – С. 33-36.

6. Шахбанова, Ю.А. Пенсионное обеспечение военнослужащих в Российской Федерации / Ю.А. Шахбанова // Юридический факт. – 2018. – № 23. – С. 55-59.

7. О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей: Федеральный закон от 06.12.2021 N 396-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc-_LAW_402543/.

УДК 005.11:[101.1:316.3]

DOI

СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА

РЫТОВА Н.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аргументировано, что регулирование является частью процесса управления. Эти явления существуют только в социальных системах сознательных форм бытия сущего. Обосновано, что всем естественным системам присуще явление объективного саморегулирования, а социальным системам – субъективного саморегулирования. Соответствующими механизмами являются объективные и субъективные способы и инструменты саморегулирования, которые диалектически взаимосвязаны. Объективные способы – это закономерности, а инструменты – объективные законы. Субъективными способами выступают инстинктивные и рефлексивные, неформальные и формальные правила, реализуемые посредством соответствующих инструментов.

***Ключевые слова:** естественная система, инструмент, механизм, объективное, регулирование, регулятор, саморегулирование, самоуправление, способ, субъективное, управление*

PHILOSOPHICAL ASPECT OF THE CONCEPTS AND MECHANISMS OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SELF-REGULATION

RYTOVA N.A.,
Candidate of Economics Sci., Associate Professor of
the Department «Management in the industrial
sector»
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

It is argued that regulation is part of the management process. These phenomena exist only in social systems of conscious forms of existence of beings. It is substantiated that the phenomenon of objective self-regulation is inherent in all natural systems, and subjective self-regulation is inherent in social systems. Appropriate mechanisms are objective and subjective methods and instruments of self-regulation, which are dialectically related. Objective methods are regularities, and instruments are objective laws. Subjective ways are instinctive and reflexive, informal and formal rules implemented through the appropriate instruments.

Keywords: natural system, instrument, mechanism, objective, regulation, regulator, self-regulation, self-management, method, subjective, management

Постановка задачи. В науке и практике управления существует бесконечная полемика по поводу необходимости и мере вмешательства государства в управление социально-экономической системой общества. Сторонники невмешательства аргументируют свою позицию саморегуляцией социально-экономических процессов. При этом отсутствует однозначность в понимании этого явления и сущности механизмов саморегулирования, тесно связанных с понятиями регулирования и управления. Вполне логично, что эту проблему возможно разрешить только на основе философского подхода к пониманию сущности явлений в реальной действительности.

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. В Новой философской энциклопедии института философии РАН управление – это «функция организованных систем, возникших естественным (эволюционным) или искусственным (креационным) путём. Различают управление в биологических, социальных, экономических, политических, технических, кибернетических и других системах» [8, с. 144]. Эти системы прямо или косвенно взаимосвязаны и являются системными организациями различного уровня сложности. В совокупности они образуют чрезвычайно сложную *систему реальной действительности.*

С философской точки зрения под реальной действительностью, например, в Философском энциклопедическом словаре под редакцией Е.Ф. Губского, понимается «в метафизическом смысле бытие того сущего, к которому приложим предикат «действительный», т.е. действительное бытие сущего» [15]. Бытие сущего проявляется в виде вещей и их отношений, а формы их системной организации в силу парадокса относительности могут выступать как субъектом, так и объектом управления. Как утверждается в работе [5], это является признаком самоуправления. Тогда реальная действительность является самоуправляемой системой. Тем не менее, в ней существуют управляемые системы, где наиболее сложной является социальная система человеческого общества.

В силу парадокса относительности «самоуправление, как и управление, может идентифицироваться относительно не только управляемых объектов, но и управляющих субъектов в их системной иерархии. Очевидно, что самоуправляемая система есть там, где имеется не только объект, которым надо управлять, но и свой собственный субъект управления, выступающий таковым лишь применительно к данному объекту. Этим, однако, не исключается то, что вся данная самоуправляемая система может в то же время представлять собой в своей целостности объект управления для более высокого уровня иерархии» [6, с. 539]. Поскольку социальная система является частью реальной действительности, то она выступает объектом управления. Тогда, в силу иерархичности, реальная действительность, как бытие сущего, является субъектом управления. Здесь возникает алогичность, поскольку управление предусматривает реализацию функций управления. Но может ли реальная действительность, например, планировать?

В научной литературе управление часто рассматривают как целенаправленное регулирование деятельности [11] или как «цивилизованный и рациональный способ регуляции действий и взаимодействий людей» [13, с. 61]. То есть управление отождествляется с регулированием. Здесь следует отметить, что как управление, так и регулирование своей деятельности свойственно и другим живым формам бытия сущего, обладающих в той или иной мере сознанием. С философской точки зрения «сущность управления проявляется в организовано-функциональном процессе инстинктивного или (и) рефлексивного воздействия субъекта управления на объект управления с целью получения вещей и отношений с необходимыми свойствами» [10]. Очевидно, что управлять системой реальной действительности сознательные формы бытия сущего могут лишь частично. Тем не менее, все изменения в ней

целенаправленны. То есть в системе реальной действительности существует явление саморегулирования.

В Большом экономическом словаре под редакцией А.Н. Азрилиян регулирование определяется как «функция управления, обеспечивающая функционирование управляемых процессов в рамках заданных параметров» [1]. Иногда управление рассматривается, например, как способ «регуляции человеческих действий и взаимодействий, удерживая их в пределах управляемости» [13, с. 181], где регулирование – это «вид управленческой деятельности, направленный на устранение отклонений» [13, с. 61]. Но традиционно общими функциями и видами управления являются планирование, организация, мотивация и контроль. Именно они определяют сущность явления управления.

В работе [4, с. 114] регулирование определяется как частный случай управления. В Социологическом энциклопедическом словаре под редакцией Г.В. Осипова регулирование рассматривается как «форма целенаправленного управляющего воздействия» [12, с. 296]. Но в любом случае регулированию присущи функции управления, направленные на «поддержание определённого параметра регулируемой системы более или менее постоянным» [4, с. 114]. Или, как трактуется в Социологическом энциклопедическом словаре под редакцией Г.В. Осипова, «на поддержание равновесия в управляемом объекте» [12, с. 296]. Тогда регулирование является частью процесса управления, а поддержание «равновесия в управляемом объекте» или «постоянство параметра» – его целью.

Вполне логично, что это свойственно и процессу саморегулирования. Как правило, например, в Большом экономическом словаре под редакцией А.Н. Азрилиян, под саморегулированием понимается «способность системы самостоятельно, без воздействия извне, реагировать на внешние воздействия, нарушающие её нормальное функционирование. Саморегулирование достигается с помощью обратной связи и осуществляется в форме самонастройки и самоорганизации» [1]. Очевидно, посредством соответствующего механизма саморегулирования. Это свойственно всем естественным системам и самой реальной действительности как системной организации различных форм бытия сущего.

Механизм саморегулирования присутствует и в социальных системах, но является ли он частью механизма управления? Механизм управления, как с философской точки зрения аргументируется в работе [3], образуют средства управления, где средства регулирования являются их частью [3]. Он не воздействует на объект управления, как, например, утверждается в работе [2, с. 58]: «постоянно поступающая информация ориентирует управляющую подсистему на приведение в

действие присутствующих в самоуправляемой системе механизмов, которые воздействуют на её компоненты, координируя и упорядочивая их функционирование, а также регулируют взаимодействие управляемой системы с внешней средой». Механизм управления – это средство управления как организованная совокупность функциональных методов и инструментов их реализации, направленных на достижение цели, где механизм регулирования является его частью [10]. Очевидно, это применимо и к понятию механизма самоуправления и регулирования, но сущность механизма саморегулирования требует уточнения.

В любом случае все механизмы являются целевыми. Вполне логично, что цели управления, самоуправления, регулирования и саморегулирования характеризуются определёнными параметрами. То есть они целевые. Целью регулирования и саморегулирования является поддержание целевого параметра в пределах допустимых отклонений. Такая цель, как указывается в Социологическом энциклопедическом словаре под редакцией Г.В. Осипова, достигается «посредством введения в него (прим. в управляемый объект) регуляторов (норм, правил, целей, связей)» [12, с. 296]. Что касается целей и связей, то такое утверждение сомнительно, поскольку в теории управления регулятор – это управляющее устройство, которое следит и вырабатывает управляющие сигналы для объекта управления на основе измерений его состояния посредством определённых алгоритмов управления [9]. Но нормы и правила являются регуляторами, поскольку выступают средствами регулирования отклонений параметров от целевых значений [10].

Здесь возникают вопросы. В каком случае регулирование является частью процесса управления, а саморегулирование – процесса самоуправления? Применимы ли понятия управления и самоуправления к системе реальной действительности как системной организации вещей и их отношений? В чём состоит сущность её саморегулирования, социальной системы и соответствующих механизмов саморегулирования? Что является регулятором этих систем? С точки зрения методологии исследования ответить на эти вопросы можно только на основе философских и общенаучных методах познания.

Цель статьи – определить содержание понятий и механизмов саморегулирования относительно процесса управления, системы реальной действительности, социальной системы и уточнить их регуляторы.

Изложение основного материала исследования. В реальной действительности существуют организованные отношения живых и неживых форм бытия сущего. Сущность живых форм проявляется в материальной и нематериальной формах в виде сознания и инстинкта

[3]. Очевидно, что в реальной действительности существуют только сознательно-инстинктивные или инстинктивные формы бытия сущего. Сознательно-инстинктивные формы индивидуальны, но они социальные и образуют социальные системы различной сложности в зависимости от уровня сознания. В любом случае каждый индивидуум социальной системы в той или иной мере управляет не только своей, но и материальной и нематериальной сущностью других индивидуумов. Это изначально определяет различие между понятиями самоуправления и управления в социальной системе. Поскольку индивидуум является её элементом, то они диалектически взаимосвязаны, *где самоуправление является частью процесса управления в социальной системе.*

С точки зрения науки управление не может быть бесцельным. Существует ли цель у бытия сущего как у субъекта управления? С точки зрения теории систем, да. Поскольку любой естественной системе свойственно самосохранение целостности, то это и является целью бытия сущего. Но наличие цели является необходимым условием определения понятия управления. Достаточным условием является наличие функций планирования, организации, мотивации и контроля. Если нет хотя бы одной из этих функций, тогда некорректным становится применение понятий управления и самоуправления к системе реальной действительности. Очевидно, в этом случае применимо только понятие саморегулирования, поскольку эта система в силу парадокса относительности может выступать как объектом, так и субъектом регулирования.

Саморегулирование свойственно всем естественным системам, в том числе и социальным системам сознательных форм бытия сущего, где наиболее сложной является социальная система человеческого общества. Саморегулирование предполагает наличие в экономической системе элементов, черт свойств признаков, которые дают возможность автоматически устанавливать и поддерживать её функционирование и развитие. То есть экономической системе присуще свойство саморегулируемости. Поскольку экономическая система является базисной, то и социальная система обладает этим свойством. Очевидно, это свойственно всем естественным системам и самой реальной действительности как системной организации различных форм бытия сущего. То есть все естественные системы и сама *реальная действительность являются саморегулируемыми, а саморегулируемость – это их объективное системное свойство.*

В Новой философской энциклопедии института философии РАН под объективным законом понимается «необходимая связь (взаимосвязь, отношение) между событиями, явлениями, а также между внутренними состояниями объектов, определяющая их устойчивость, выживание, развитие, стагнацию или разрушение». В этом смысле

«имеют в виду объективные связи явлений и событий, существующие независимо от того, известны они кому-нибудь или нет» [7, с. 34, 35], а под закономерностью понимается «относительно устойчивые и регулярные взаимосвязи между явлениями и объектами реальности, обнаруживающиеся в процессах изменения и развития» [7, с. 38]. Аналогичные определения в той или иной форме существуют в любой справочной литературе по философии. В любом случае они определяются как существенная, необходимая, повторяющаяся, устойчивая, взаимозависимая и тому подобная связь. Но в чём тогда отличие между понятиями объективного закона и закономерности?

С философской точки зрения, как указывается в Философском энциклопедическом словаре под редакцией И.Г. Ильичева, «в мире существуют только вещи, их свойства и отношения, которые находятся в бесконечных связях с другими вещами и свойствами», где «категория отношение тесно связана с понятием закона» [16, с. 470]. Но с отношениями также связано понятие закономерности. Если отношения «относительно устойчивые и регулярные», то они закономерные. Эти свойства отношений определяются закономерными свойствами вещей [3]. Организованная совокупность свойств вещей и отношений характеризуется категорией «способ» [10]. Тогда *закономерность является объективным системным свойством и закономерным способом организации совокупности закономерных свойств вещей и отношений в реальной действительности.*

Очевидно, закономерность не является результатом инстинктивных или рефлексивных действий живых форм бытия сущего, обладающих сознанием. То есть закономерность объективна и реализуется бытием сущего посредством объективных законов. В результате возникают закономерные отношения между различными формами его проявления. С философской точки зрения, то, посредством чего реализуется способ, является инструментом [10]. Тогда *объективный закон целесообразно рассматривать как инструмент организации закономерностей в отношениях между различными формами бытия сущего.*

В реальной действительности в силу многообразия системных организаций различных форм бытия сущего действует множество объективных материальных и нематериальных законов. Примером объективных материальных законов являются законы физики, например, закон всемирного тяготения. Примером объективных нематериальных законов могут служить объективные социальные законы. В Социологическом энциклопедическом словаре под редакцией И.Г. Осипова – это «законы, определяющие возникновение, функционирование и развитие социальных систем, выражающие существенные повторяющиеся необходимые отношения и взаимосвязи

между социальными субъектами, явлениями и процессами» [12, с. 85]. Далее под объективным законом понимается «необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса становления, развития явлений природы, общества и духовной культуры» [12, с. 296].

Объективные законы действуют во всех системных организациях форм бытия сущего, в том числе и в социальных системах. Главной целью любых социальных систем является обеспечение собственной жизнедеятельности и жизнедеятельности их индивидуумов. Она достигается не только в процессе саморегулирования реальной действительности, которое существует независимо от сознания живых форм бытия сущего, но и в результате их инстинктивного и (или) рефлексивного изменения свойств вещей и их отношений. Такой процесс является управляемым, а *понятия управления и самоуправления применимы только к социальным системам как системным организациям сознательных форм бытия сущего.*

В системе реальной действительности обеспечение жизнедеятельности живых форм бытия сущего осуществляется путём саморегулирования отклонений от состояния равновесия. Социальные системы являются естественной частью системы реальной действительности. Поэтому им также свойственно саморегулирование таких отклонений. Поскольку социальные системы являются управляемыми, а регулирование – частью процесса управления, то им свойственны все эти явления, в том числе и явление самоуправления.

Очевидно, с точки зрения категорий диалектики в реальной действительности следует различать объективные и вызванные действиями индивидуумов социальных систем субъективные отклонения от состояния равновесия. Их вызывают множество факторов. Одни отклонения закономерны, другие могут быть случайными, например, цикличность развития и катаклизмы, или искусственными, вызванными деятельностью человека в силу его экономических, политических и культурных принципов управления. Эти отклонения диалектически взаимосвязаны. Они едины, поскольку социальная система – это часть системы реальной действительности. Субъективные отклонения вызывают объективные отклонения как результат саморегулирования системы реальной действительности. Между ними объективно существуют противоречия. Они могут быть такими, что существующие системы разрушаются и возникают качественно новые системы или, как крайний случай, новая реальная действительность. В любом случае их устранение направлено на сохранение равновесия естественных систем.

Поскольку в реальной действительности существуют объективные и субъективные отклонения от состояния равновесия, то существует

объективное и субъективное их саморегулирование. В любом случае оно осуществляется посредством определённого механизма, который поддерживает равновесие системы в пределах допустимых отклонений. В реальной действительности любой механизм – это совокупность способов организации свойств вещей и отношений и инструментов их реализации [3]. Очевидно, такая организация может быть объективной, независимой от сознания живых форм бытия сущего, и субъективной. *То есть существуют объективные и субъективные способы и инструменты, которые в совокупности образуют соответствующие механизмы организации совокупности свойств вещей и отношений в реальной действительности.*

В любом случае организация совокупности свойств вещей и отношений осуществляется по определённым правилам. В Толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова правило – это «положение, выражающее закономерность, постоянные соотношения в чём-нибудь» [14, с. 511]. Если правило узаконено, то это становится нормой, как «узаконенное установление» [14, с. 364]. То есть с диалектической точки зрения норма является формой реализации правила, определяющего его содержание. Очевидно, способ – это правило организации совокупности свойств вещей и отношений, а инструмент – это форма его реализации. Тогда, *объективные способы – это закономерности организации совокупности свойств вещей и отношений, а объективные инструменты – это объективные законы, посредством которых они организуются в реальной действительности.*

По аналогии с объективными инструментами можно утверждать, что субъективными инструментами выступают субъективные законы, с помощью которых в процессе управления социальной системой реализуются инстинктивные и (или) рефлексивные способы (методы) [3]. Как субъективные правила, эти способы реализуются посредством субъективных инструментов в виде соответствующих норм. В любой социальной системе существуют неформальные правила и нормы, только в человеческом обществе они формализуются посредством законодательства. Таким образом, *в реальной действительности существуют формальные и неформальные инстинктивные и рефлексивные способы (методы) и инструменты их реализации.*

Субъективные и объективные способы и инструменты диалектически взаимосвязаны. Они неразрывны, поскольку социальная система является частью системы реальной действительности, где их единство обусловлено единой целью регулирования – сохранение целостности системы. Между ними существует противоречие, поскольку индивидуумы для обеспечения своей жизнедеятельности изменяют свойства вещей и отношений (рис. 1). Это противоречие

обостряется, если субъективные способы и субъективные инструменты их реализации противоречат закономерностям и объективным законам реальной действительности. Если нет, тогда социальная система становится субъективно саморегулируемой, но частично, поскольку регулирование является частью процесса управления.

Рис. 1. Содержание и взаимосвязь механизмов объективного и субъективного саморегулирования социальной системы государства

Вполне логично, что формальные и неформальные способы и инструменты являются регуляторами, поскольку выступают инструментами регулирования отклонений социальной системы от состояния равновесия. С точки зрения теории управления регулятор – это управляющее устройство, которое следит и вырабатывает управляющие сигналы для объекта управления на основе измерений его состояния посредством определённых алгоритмов управления. Если

состояние объекта управления не полностью измеряется, в управляющее устройство включается наблюдатель [9]. То есть одним из регуляторов, поддерживающих равновесие системы, является механизм регулирования отклонений от этого состояния, а другим – субъект регулирования. Очевидно, что в случае объективного саморегулирования таким субъектом выступает сама система реальной действительности.

На основе изложенного материала можно сделать следующие *выводы по данному исследованию*:

1) понятия управления и самоуправления не применимы к системе реальной действительности, но всем естественным системам присуще явление объективного саморегулирования. Его сущность заключается в поддержании равновесия системы в пределах допустимых отклонений посредством объективных законов, устанавливающих закономерности в отношениях между различными формами бытия сущего;

2) в процессе объективного саморегулирования закономерности являются способами поддержания равновесия, а объективные законы – соответствующими инструментами. В совокупности они образуют механизм объективного саморегулирования;

3) организации сознательных форм бытия сущего образуют различные социальные системы. Им присуще явление субъективного саморегулирования как процесса поддержания равновесия системы в пределах допустимых отклонений посредством субъективных способов и субъективных инструментов, не противоречащих объективным законам и закономерностям;

4) субъективное регулирование является частью процесса управления, которое наряду с самоуправлением могут осуществлять только сознательные формы бытия сущего;

5) в социальных системах существуют механизмы объективного и саморегулирования. Субъективные способы и инструменты саморегулирования являются частью механизма регулирования в механизме управления;

6) субъективными способами саморегулирования выступают инстинктивные и рефлексивные правила, реализуемые посредством субъективных инструментов в виде соответствующих норм. В любой социальной системе существуют неформальные субъективные способы и инструменты, но только в человеческом обществе они формализуются законодательным путём;

7) механизмы объективного и субъективного саморегулирования диалектически взаимосвязаны. Вместе с управляющими индивидуумами, как субъектами управления, и системой реальной действительности они являются регуляторами социальных систем.

Список использованных источников

1. Агафонова, М.Ю. Большой экономический словарь: 19000 терминов / М.Ю. Агафонова, А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян и др.; под ред. А.Н. Азрилияна. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Ин-т новой экономики, 1997. – 859 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://economics.niv.ru/doc/dictionary/big-economic/index.htm>.
2. Беленкова, О.А. Социально-антропологический фактор управления в производственно-технологической сфере социума: монография / О.А. Беленкова. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2001. – 208 с.
3. Беленцов, В.Н. Способ. метод. инструмент и средство: философский аспект взаимосвязи и дефиниции понятий / В.Н. Беленцов, Н.А. Рытова // Менеджер. – 2022. – № 2 (100). – С. 96-104.
4. Жуков, Н.И. Философские основы кибернетики / Н.И. Жуков. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1976 – 221 с.
5. Львов, И.Г. Что такое жизнь? (В чём заключено главное различие между живой и косной природой?) / И.Г. Львов // Культура народов Причерноморья. – 2000. – № 13. – С. 165-173.
6. Мильнер, Б. Управление современной компанией / Б. Мильнер, Ф. Лиис, С. Мясоедов и др.; под ред. Б. Мильнера и Ф. Лиса. – М. : Инфра-М, 2001. – 586 с.
7. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 2 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – М. : Мысль, 2010. – 634 с.
8. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 4 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – М. : Мысль, 2010. – 736 с.
9. Новиков, Д.А. Теория управления организационными системами / Д.А. Новиков. – 3-е изд. – М. : Изд. физ.-мат. литер., 2012. – 604 с.
10. Рытова, Н.А. Сущность механизма и системы управления: философский аспект / Н.А. Рытова // Менеджер. – 2022. – № 3 (101). – С. 94-100.
11. Солодкая, М.С. Сущность управления и проблема управляемости / М.С. Солодкая // Теоретический журнал CREDO. – 1998. – № 3. – С. 52-61 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://credonew.ru/content/view/52/22/>.
12. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках / Редактор-координатор – академик РАН Г.В. Осипов. – М. : НОРМА-ИНФРА., 2000. – 488 с.
13. Тихонов, А.В. Социология управления / А.В. Тихонов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Канон⁺ РООИ «Реабилитация», 2007. – 472 с.
14. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М. : Аделант, 2014. – 800 с.
15. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблёва, В.А. Лутченко. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 576 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.psyoffice.ru/6-184-deistvitelnost.htm>.

16. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/index.htm>

УДК 005.73

DOI

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛЬЕВА О.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
управления бизнесом и персоналом
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены ключевые особенности организационной культуры образовательного учреждения ВПО, обозначена её взаимосвязь с организационным поведением, выделены уровни влияния на качество образования и субъекты оценивания качества.

Ключевые слова: организационная культура, качество образования, субъекты оценивания.

IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE QUALITY OF EDUCATION

SAVELYEVA O.A.,

**Ph.D. economy Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Business
and Human Resources Management,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the key features of the organizational culture of an educational institution of higher education, outlines its relationship with organizational behavior, highlights the levels of influence on the quality of education and the subjects of quality assessment.

Keywords: organizational culture, quality of education, subjects of assessment.

Актуальность. В настоящее время вопросам формирования организационной культуры в образовательных организациях уделяется всё больше внимания, поскольку игнорирование столь важного фактора может привести к обострению противоречий в поведении научно-